

ARTS

HISTORICAL AND SOCIO-CULTURAL SIGNIFICANCE OF THE APPEARANCE OF THE HIEROGLYPH "She" IN THE CHINESE LANGUAGE AND ART OF THE 20TH CENTURY

Zhang Shunli

Postgraduate student of the Belarusian State Academy of Music,
220030, Republic of Belarus, Minsk, st. International, 30

ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ИЕРОГЛИФА «ОНА» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИСКУССТВЕ 20 ВЕКА

Чжан Шунли

Аспирант Белорусской государственной академии музыки,
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 30
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495120>

Abstract

The article describes the history of the appearance of the Chinese character "she" in modern Chinese, and how it influenced the society and culture of China in the 20th century. It also tells about the composer Zhao Yuanzhen and the poet Liu Bannan, the authors of the popular romance, thanks to which the reforms in modern Chinese linguistics took place.

Аннотация

В статье описана история появления китайского иероглифа «она» в современном китайском языке, и то, каким образом это оказало влияние на общество и культуру Китая в 20 веке. Также рассказывается о композиторе Чжао Юаньжень и поэте Лю Банноне, авторах популярного романа, благодаря которому и произошли реформы в современной китайской лингвистике.

Keywords: Chinese characters, semantics in Chinese music, Liu Bannan, Zhao Yuanzhen, Chinese vocal music of the 20th century, "she" in Chinese writing.

Ключевые слова: китайские иероглифы, семантика в музыке Китая, Лю Баннон, Чжао Юаньжень, китайская вокальная музыка 20 века, «она» в китайской письменности.

Говоря о какой-либо стране у любого человека, как правило, в первую очередь всегда возникает определенный ассоциативный ряд, то, что вызывает в нашем представлении наиболее ясную картину о культурных и социально-бытовых факторах жизни людей в той или иной стране. Это могут быть, к примеру, ассоциации, связанные с погодными условиями (в России холодно, а в Англии туманно), так и с социокультурными факторами: фундаментальные религиозные устои общества, либо ориентированность на максимальные свободы личности, и т.д.

Какое же представление у людей по всему миру вызывает упоминание о Китае? Яркие драконы на городских фестивалях, длинные чайные церемонии, рисовые поля в утренней дымке, звуки окарины высоко в горах? Конечно, все это сразу рисует красочную картину о жизни в Поднебесной, но, наверное, более точным и характерным, не только для всего мира, но и для самих китайцев, будет если сказать: сохранение и уважение традиций. И это является не просто формальным, обрядовым атрибутом, но даже в определенном смысле и отличительной особенностью менталитета китайцев. И безусловно, говоря о приверженности к традициям как о части самосознания и ориентированности в общественной жизни, мы должны обозначить, что китайский язык является непосредственно, как и древней традицией, так и одной из самых главных

частей не только китайской культуры, но и фактором, оказавшим огромное влияние на всю культуру и историю азиатского региона в целом. Этому и тому, каким образом музыка и творческие сообщества музыкантов, литераторов и других выдающихся прогрессивных деятелей Китая в начале XX века, повлияли и способствовали развитию такой важной части культуры и жизни, как китайский язык, и будет посвящена статья. Мы не только рассмотрим исторические и культурные события, повлиявшие на изменения в самих семантических образах, но также попробуем определить значение и важность этого явления для всей культуры современного Китая.

Прежде всего определим факторы значимости и уникальности китайского языка, поскольку в мире нет такой формы письменности, которая бы смогла пройти превратности судьбы сквозь тысячелетия, при этом сохраниться не только исторически, как средство коммуникации, но и стать актуальной, неотъемлемой частью жизнедеятельности, и даже стать самостоятельным видом искусства. Древнеегипетские письма 5000-летней давности, как и клинописи шумеров, являются самыми ранними текстами человечества. Однако с течением времени эти письменности вымерли, а вместе с ними были похоронены и древние культуры этих народов, их глубинные древние традиции. Уникальность китайских иероглифов заключается не

только в том, что они использовались в течение длительного времени, но также и постоянно развивались, обретая всё большее влияние и воздействуя на жизнь и культуру всего азиатского континента. Искусство каллиграфии не имеет себе равных ни в одной письменности. Произведения древней каллиграфии стали бесценными сокровищами. Самые известные из них — «Предисловие Лантинга», «Памятник священным заслугам военной дисциплины Шэнь Цэ», «Памятник таинственной башне», — являются произведениями искусства мирового значения.

Самые ранние китайские иероглифы, которые можно увидеть и прочесть — это «иероглифы на костях и черенках», написанные более 3000 лет назад. Это уже достаточно зрелый и систематизированный иероглиф. Общее количество существующих в истории китайских иероглифов составляет более 80000 (есть также мнение что только более 60000), большинство из которых являются аллогенными (одинаковыми по значению, но различными по написанию) иероглифами и редкими иероглифами. Подавляющее большинство аллогенных и редких символов были упрощены, за исключением древних, которые обычно лишь изредка встречаются в именах и географических названиях. Кроме того, вслед за появлением первых упрощенных иероглифов, с течением времени было принято решение сделать эти же иероглифы еще более проще. Однако повторно эти изменения были отменены, но небольшое количество всё таки ещё используются и популярны в настоящее время. [1.с.10-14]

На первый взгляд можно прийти к выводу, что изучение и использование китайских иероглифов действительно требует овладения фонологическими значениями 70000 или 80000 иероглифов. В таком случае китайский язык будет настолько сложным, что никто в мире не сможет и не захочет изучать и использовать его. Однако большинство китайских иероглифов, включенных в книги по каллиграфии, такие как «Море китайских иероглифов», являются «мёртвыми иероглифами», то есть словами, которые существовали в истории, но были отменены в письменном языке. На самом деле существует всего более 6000 китайских иероглифов, которые люди используют ежедневно. [1.с.186-192] Но даже и в этом случае науку семантики языка китайцы начинают постигать с самого раннего детства и не прекращают изучать на протяжении всей жизни. Можно сказать, что изучение китайских иероглифов является наиболее значимым и трудоёмким процессом. Возможно это и стало одной из причин такого трепетного отношения и предметом гордости китайским языком.

Давайте рассмотрим, что же представляют из себя китайские иероглифы и каким образом люди используют их.

Китайский иероглиф - это пиктограмма, и ее отличительной особенностью является то, что связь между глифами и значениями очень тесная, и они интуитивно понятны и идеографичны, что делает их текстом с наибольшим количеством информации на единицу символа в мире. Поэтому они легко распознаются и способствуют ассоциациям, что обеспечивает удобство для ускорения чтения. Первый фактор, который нужно знать, это взаимодей-

ствие семантики, а не использование грамматических форм. Независимо от того сочетание ли это слов в отдельных фразах, или объединение этих фраз в сложные предложения, пока несколько ключевых слов, несущих важную информацию приблизительно совпадают по смыслу, их можно сокращенно использовать для коммуникации, и эти слова могут быть объединены вместе, что является так называемым смысловым «согласованным взаимодействием». Эта особенность китайской грамматики делает ее уникальной по структуре, гибкой и изменчивой, с большим подтекстом и акцентом на идеях. Китайские иероглифы обладают фундаментальной характеристикой, которая отличает их от других языков мира. Поскольку связь между написанием и произношением не очень тесная, их легче заимствовать другим этническим группам. Например, в Японии, на Корейском полуострове и во Вьетнаме были исторические периоды, когда они не могли говорить по китайски, но писали исключительно китайскими иероглифами. Длительный период в истории этих государств китайские иероглифы были системой официальных документов, что оказало огромное влияние на их культуру и сыграло важную роль в развитии и взаимодействии окружающих цивилизаций. В настоящее время японская письменность, занимающее важное положение в мире, все еще сохраняет более 1000 китайских иероглифов. Среди них в общей сложности 2136 китайских иероглифов были включены в список часто используемых в японском языке, который был структурирован и опубликован в 2010 году.[1]

Как мы уже отмечали, на протяжении своего долгого существования китайская письменность постоянно не только развивалась, но также были периоды, когда само продолжение существования в том виде, который нам известен, ставилось под угрозу, и могла перейти в категорию артефактов. Неоднократно за последние 100 лет выдвигались теории о том, что использование древней письменности — это даже опасный анахронизм. В начале 20-го века, с распространением западной культуры, некоторые люди считали, что иероглифы являются причиной отсталости Китая, и выступали за отмену их использования. Во второй половине 20-го века, с развитием компьютерных технологий перед обществом вновь возникла дилемма целесообразности использования иероглифов и необходимости замены на более понятный и простой для всего мира Пинин. Появилось мнение, что китайские иероглифы препятствуют развитию науки. Квадратные иероглифы нельзя было вводить в компьютеры, и возникла спешка с их отменой. Позже проблема в этом отношении была решена, и сомнения рассеялись.

Исходя из всего вышесказанного необходимо отметить очень важную особенность китайского языка, которая дает объяснение нашему интересу к взаимосвязи музыки и семантики в этой статье. До начала 20-х годов прошлого века в китайском разговорном и письменных языках не существовало такого понятия как род. Таким образом не было разделения на «он», «она», и в разговорном и письменном языках употреблялся только мужской род, иероглиф «он». И лишь благодаря созданию, очень популярного до сих пор в Китае, романа «Научи меня, как не думать о ней», написанного Чжао

Юаньженем на стихи Лю Баннона, в китайском письменном языке появляется новый иероглиф «она», а позднее и «оно».

На первый взгляд сложно определить степень значения этого события и каким образом это исторически и культурно повлияло на жизнь Китая. Возможно ли появление незначительной черточки в иероглифе принести изменения в традиционный уклад и образ мышления целой страны? Для более ясной картины нужно знать какое положение в общественной жизни Китая занимали женщины в начале 20-го века, каков был ее статус и личностная ценность. Конечно, можно сказать, что кардинальные изменения в качественном уровне жизни и статусе женщин в обществе, а также феминистические движения, всё это общемировые тенденции в начале 20-го века. Однако, не следует забывать о том, что в этот период Китай и социально и ментально находится весьма удаленно от западной культуры и всех глобальных процессов. Вместе с тем, безусловно, сами прогрессивные идеи непосредственно в Китае были запущены благодаря представителям китайского общества, получившим образование и прожившим долгое время в Европе и

Америке. Фактически значимость и влияние женщин, как общественных деятелей, наделенных полномочиями, в Китае закрепилось несколько позднее, но первые предпосылки к изменениям в общественном сознании в начале 20-го века были заложены именно благодаря творческим объединениям университетских преподавателей и музыке, которая способствовала духовной и культурной коммуникации между разными слоями населения. Само появление иероглифа «она» визуализировало, как бы обозначило физическое присутствие женского начала в письменности и литературе. И даже отказ в последствии от многих жестоких традиций по отношению к женщинам начался именно в следствии процессов, запущенных в обществе благодаря деятельности передовых представителей культуры и образования, в том числе непосредственно благодаря авторам романа, ставшего одним из самых известных и популярных в Китае.

Обратимся к истории создания музыкального произведения, ставшим причиной изменения в китайской письменности и сплотившим стремления к переменам в многовековом общественном укладе, которые определено вызрели в начале 20-века.

«Научи меня, как не думать о ней?»

Лю Банонг 4 сентября 1920 года

天上飘着些微云，

地上吹着些微风。

啊！

微风吹动了我的头发，

教我如何不想她？

月光恋爱着海洋，

海洋恋爱着月光。

啊！

这般蜜也似的银夜。

教我如何不想她？

水面落花慢慢流，

水底鱼儿慢慢游。

啊！

燕子你说些什么话？

教我如何不想她？

枯树在冷风里摇，

野火在暮色中烧。

啊！

西天还有些儿残霞，

教我如何不想她？

По небу плывут редкие облака,

Лёгкий ветер скользит по земле.

Ах!

Ветерок развеивает мне волосы,

Научи меня, как не думать о ней?

Лунный свет влюблён в океан,

Океан влюблён в лунный свет.

Ах!

Серебряная ночь сладкая, как мёд,

Научи меня, как не думать о ней?

Падают цветы на воду и медленно плывут,

И рыбы под водой неторопливы.

Ах!

Ласточка, что ты скажешь?

Научи меня, как не думать о ней?

Засохшее дерево дрожит на холодном ветру,

Огонь пылает в сумерках заката.

Ах!

На западном небе последние отблески вечерней зари.

Научи меня, как не думать о ней?

Автором этого и многих других известных стихов является выдающийся лингвист и писатель, профессор китайской литературы Пекинского университета Лю Баннон (1891 - 1934). Помимо его бесценного вклада в литературу, поэзию, лингвистику Китая, прежде всего Лю Баннон историческая личность. Из числа его многочисленных заслуг в лингвистике особо отметим: первым популяризировал пунктуацию, аргументируя это не только необходимостью смыслового разделения, но особенно для выражения чувств и эмоций. Также являлся идеологом реформирования классического древнего китайского языка и переходу к современному (народному), что сделало более доступным образование для простых людей. Большинство читателей знакомы с более чем 40 романами в переводе на китайский язык Лю Банноном, в их числе «Сборник французских новелл» Ги Де Мопассана, «Дама с камелиями» А. Дюма, произведения Г.-Х.Андерсона, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, М.М.Горького. Первым в Китае получил международную награду «Премия Константина» во Франции, а также стал первым китайцем, получившим высшее академическое звание доктора искусств за рубежом, во Французском национальном университете в 1925 году. [2]

Впервые слово «она» было использовано Банноном в 1918 году в статье «Исследование слова -она-», будучи в Лондоне. Считается, что обратиться к созданию этого самостоятельного иероглифа сподвиг интерес к грамматике английского языка, где есть чёткое гендерное разделение. Интересен также тот факт, что Лю Баннон очень трепетно и нежно относился к своей жене, что выражалось, к примеру, особенно в неприятии и запрете им бинтования ступней жены, жестоко травмировавшем её с детства, ограничив в движении на всю жизнь. Позже он скрыл рождение первой дочери, что для его семьи могло стать поводом запретить женитьбу на любимой женщине. В соответствии с традициями, когда жениться на женщине можно было только в случае рождения первым сыном. Рождение девочки создавало препятствие к браку, поэтому до переезда на учёбу в Европу девочку одевали и представляли всем как сына. [2] Можно предположить, что такие традиционные древние догмы вызывали неприятие у молодого учёного и способствовали выражению своеобразного протеста против многовекового угнетения женщин в Китае. Вероятно, что наряду с профессиональным новаторским интересом в том числе и субъективный фактор способствовал изучению именно этой лингвистической задачи. Уже в 1920 он включил слово «она» в своё стихотворение.

Однако, не смотря на всю важность этого открытия Лю Банноном, изначально нововведение было отвергнуто обществом. Парадоксально и то, что в течении 3-х лет Лю Баннон подвергался оскорблениям и агрессивным нападениям именно со стороны женщин. В наше время идея обозначения женского рода в письме является естественной, но во времена Китайской Республики такое открытие было невероятным и вызвало шок в общественном

сознании. В тот исторический период женщины были психологически чувствительны из-за долгосрочного патриархального угнетения. Восстание в Учане (1911г.) было ключевым этапом женского движения за свободы, поэтому концепция равенства и справедливости между мужчинами и женщинами была очевидна. Появления слова «она» было воспринято как дискриминация в отношении женщин и вызвало сомнения. И только после смерти Лю Баннона изобретённые им слова «она», «оно» и «это» были признаны действительно важными, а вклад в развитие китайского языка был оценён должным образом.

В 1926 году выдающийся учёный, один из «Четырёх великих педагогов» университета Цинхуа, Чжао Юаньжэнь (1892 - 1982), написал нежную, лирическую музыку на стихи «Научи меня как не думать о ней». Таким образом в сокровищнице современной китайской музыки появился романс с одной стороны богатый «национальным колоритом», с другой — включающий в себя музыкальную концепцию в западном стиле. По словам самого Лю Баннона в стихах он выразил тоску по «матери» Родине, в тот самый момент, когда путешествовал из Лондона во Францию на корабле. Но в своём романсе Чжао Юаньжэнь всё-таки заменил слово «она» на традиционное «он», аргументируя тем, что таким образом пространство для мышления исполнителя и слушателя расширяется, а сама песня становится более глубокой по значению. «Он» в тексте песни может быть и мужчиной, и женщиной, и даже абстрактным символом чего-либо, предоставляя возможность исполнять от любого лица как мужчины, так и женщины.

Масштаб личности и вклад в науку и культуру современного Китая Чжао Юаньжэнем огромен и бесценен. «Основой его деятельности являются математика, физика и математическая логика, но особенно велик его вклад в лингвистику. Можно сказать, что он заложил фундамент научного изучения языка, поэтому молодое поколение называет его «Отцом китайской лингвистики», — так охарактеризовал его деятельность Ло Чанпей. Как было отмечено ранее Чжао Юаньжэнь удостоен титула и является одним из «четырёх великих педагогов» университета Цинхуа. Это уникальный по своему дарованию и сферам деятельности человек. Для многих масштаб его таланта и знаний сравним с гением Леонардо Да Винчи. Математик, физик, психолог, получивший степень доктора философии в Гарвардском университете, и долгое время преподававший в Гарварде, Йеле, Калифорнийском университете в Беркли. Являлся избранным президентом Лингвистического общества Америки, первым академиком Китайской академии наук и искусств, а также академиком Американской академии наук и искусств. [3] «Господин Чжао Юаньжэнь — памятник в истории современной китайской академической науки. Его выдающемуся таланту, возможно нельзя подражать, но его преданность и любовь к науке, его широкое академическое видение и глубокая забота о культуре достойны подражания и

восхищения сегодняшних молодых студентов», — написано о нём в одном из научных изданий.

Чжао Юаньжень также являлся языковым гением, свободно владея не только несколькими иностранными языками, но и обладал способностью разговаривать на, не похожих друг на друга, 33 диалектах китайского языка. По мнению исследователей, его способность овладевать языком удивительна, потому что даёт возможность проникнуть в фонологическую систему и обобщить законы диалекта, что позволило ему лично исследовать 60 диалектов китайского языка. Всему миру известно его стихотворение «История Ши о поедании львов». Это монофонический стих, показывающий независимость речи и текста, где каждый, кто знает иероглифы, может его прочитать, но если только слушать, то невозможно понять, поскольку в речи используется только один слог «ШИ».

Наряду со всем вышеперечисленным, выдающимся также является его вклад в музыкальное искусство Китая. Несмотря на то, что его композиторский и исполнительский уровни трудно назвать высоко профессиональными, своим творчеством он по праву заслужил стать первопроходцем в истории современной китайской музыки и выдающимся композитором Китая. Достаточно вспомнить тот факт, что именно он написал первое в Китае произведение для фортепиано. В своих музыкальных произведениях он первым преодолел модель прямого заимствования и цитирования музыкальных текстов из западной музыки и сочинял полностью аутентичные произведения, благодаря чему современная китайская музыка вышла на новый этап развития. Формально говоря, в своих работах Чжао Юаньжень не только эффективно использовал западные принципы создания произведений, но творчески воплощал ценный опыт традиционной китайской музыки. Многие из его вокальных произведений получили широкую известность и популярность, и по сей день являются важной частью репертуара академических и эстрадных вокалистов в Китае, поскольку обладают высоким художественным уровнем и ярким национальным колоритом. [4]

Романс «Научи меня как не думать о ней» стал знаковым не только в творчестве Чжао Юаньжэня, но и во всей современной музыкальной культуре Китая. Прочитав стихотворение Лю Баннона, композитор сразу осознал академическую ценность и исторический статус этих строк. Романс был окончательно написан в 1926 году. Используя западный метод композиции для написания музыки и комбинируя тона и рифмы самих китайских иероглифов, Чжао Юаньжень также опирался на оригинальный стиль пекинской оперы «СиПи», синтезируя его так, что в музыке присутствуют и определенная западная структура и явный «китайский колорит». Композитор выбрал жанр вариаций для того, чтобы объединить и усилить эффект очарования поэтическим слогом. Эту форму можно было рассматривать как смелое и новое уникальное творение того времени в китайской музыкальной культуре. Даже

сейчас такого рода вокальные произведения, которые в значительной степени интегрированы с фонологией текста, определённо можно считать образцом сочетания звука и рифмы в песне. Удивительно нежная и льющаяся мелодия, на фоне гармонически светлого аккомпанемента, в сочетании с трогательным очарованием поэзии Лю Баннона, привлекла бесчисленное множество певцов желанием исполнить её. Общепринято считать этот романс патриотическим выражением любви к Родине, однако Чжао Юаньжень всё же расширил контекст и дал больше пространства для интерпретации вокалистом, заменив то самое, конфликтное слово «она», на традиционное «он». И несмотря на то, что так и не была использован изобретённый Лю Банноном иероглиф, популярность и успех романса привлекли всеобщее внимание к творчеству и деятельности Лю Баннона, тем самым «примирился» последнему с общественным мнением и дав жизнь женскому иероглифу в 3-ем лице уже официально.

Подводя итог данной работе, мы можем сделать вывод, что безусловно и исторические, и культурные изменения в обществе глобального масштаба происходят в соответствии с потребностью к этому и усилиями широкого круга масс. Однако, кто как не передовые представители общества способны сформулировать и внедрить в жизнь эти запросы на перемены? Именно благодаря единичным смелым лидерам и идейным вдохновителям прогресса, Китай вырвался из эпохи феодального строя. Труды Лю Баннона и Чжао Юаньжэня, несомненно, внесли огромный вклад в реформирование и распространение китайской культуры и искусства. И несмотря на то, что общество долго не принимало новых идей, им хватило духа отстаивать свою позицию. Хватило смелости бросить вызов косному мышлению феодального общества с его жестоким патриархальным укладом, тем самым оставив яркий след в истории человечества.

Список литературы:

1. 董琨. 中国汉字源流[M]. 北京: 商务印书馆, 1998: 10–14, 158–161, 186–192. // Донг, Кун. Происхождение китайских иероглифов / Кун Донг. – Пекин: Коммерческая пресса, 1998. – С. 10–14, 158–161, 186–192.
2. 刘小蕙. 父亲刘半农[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000: 3–7, 148–152. // Лю, Сяохуэй. Отец Лю Баннон / Сяохуэй Лю. – Шанхай: Шанхайское народное издательство, 2000. – С. 3–7, 148–152.
3. 苏金智. 赵元任传: 科学、语言、艺术与人生[M]. 南京: 江苏文艺出版社, 2012: 8–14, 16–18, 21–23. // Су, Цзинчжи. Чжао Юаньжэня: наука, язык, искусство и жизнь / Цзинчжи Су. – Нанкин: Цзянское издательство литературы и искусства, 2012. – С. 8–14, 16–18, 21–23.
4. 汪毓和. 中国近现代音乐家评传(上册·近代部分)[M]. 北京: 文化艺术出版社, 1992: 45–58. // Ван, Юхэ. Комментарий о современных китайских музыкантах / Юхэ Ван. – Изд. 1-е. – Пекин: Издательство "Культура и искусство", 1992. – С. 45–58.